

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı¹

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

Çatı, yüklemün özne ve nesne ile arasındaki anlam ilişkisidir. Bu ilişkinin niteliğini yüklem, özne ve nesnelere belirler. Çatı kategorisi, her bir dil ailesi içindeki dillerde tanımlama, adlandırma ve sınıflandırmada farklılıklar gösteren ve her dilin tipolojik özelliklerine göre gelişen bir kategoridir. Çatı türlerinden biri olan ettirgenlik ise bir katılımcının başka bir katılımcı tarafından neden olduğuna inanılan iki olay arasındaki nedensel ilişkiye atıfta bulunan eylemlerin ifade ettiği nedensellik durumudur.

Türk lehçelerinin Kuzeydoğu grubunda Altay, Hakas, Şor, Tofa, Çulım ve Saha Türkçesiyle birlikte Sibiryaya grubu Türk lehçeleri içinde yer alan Tuva Türkçesinde ettirgen yapılar, *işlevsel dilbilgisi* kuramına göre biçimsel ve işlevsel tipoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Biçimsel tipoloji biçimbilimsel, sözdizimsel ve sözlüksel ettirgenlik olarak; işlevsel tipoloji ise anlambilimsel ettirgenlik yapıları olmak üzere alt başlıklara ayrılır.

Sözlüksel ettirgen yapılarda cümlede yüzey yapıda görülen herhangi bir ettirgenlik işaretleyicisi yoktur. Bazı eylemler yapısal olarak ettirgenlik biçimbirimini kabul etmezler ve o eylemleri ettirgen yapmanın yolu yeni bir eylemin devreye girmesiyle olur. Tuva Türkçesinde *sugar/kiirer* “sokmak”, *salır* “bırakmak”, *eder/kılır* “etmek”, *ekkeer/kiirer* “getirmek”, *appaar* “götürmek” / *a'tkaar*, *çorudar*, *oktaar*, *uglaar* “göndermek” ve *ködürer* “kaldırmak” gibi eylemlerin sözlüksel ettirgenliği işaretlediği tespit edilmiştir.

Bu çalışmada Tuva Türkçesinde biçimsel tipolojiye göre sözlüksel ettirgenlik işaretleyicilerinin kullanımı Tuvaca gramerler, sözlükler ve edebî metinlerden seçilen örneklem temelinde incelenecektir.

Anahtar kelimeler: çatı, ettirgenlik, Tuva Türkçesi, sözlüksel işaretleyici, işlevsel dilbilgisi.

¹ Bu bildiri yazarın “Sarıkaya Aksoy, Tuğba (2021). *Tuva Türkçesinde Çatı (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)*. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.” adlı doktora tezinden faydalanılarak üretilmiştir.

Use of Lexical Causative Markers in Tuvan Turkish

Abstract

Voice is the semantic relationship between the subject and object of predicate. The quality of this relationship is determined by predicate, subject and objects. The framework of voice shows differences in each language of language families in terms of definition, naming and classification, and develops according to the typological features of each language. One of the types of voice, causality, is the case of causality expressed by actions that refer to the causal relationship between two events that are believed to be caused by another participant.

Causative constructions in Tuvan Turkish, which is included in the Siberian group of Turkic dialects together with Altay, Khakas, Shor, Tofa, Chulym and Saha Turkish in the Northeastern group of Turkic dialects, are divided into two as formal and functional typology according to the *functional grammar theory*. Formal typology have been divided into morphological, syntactic and lexical causativity; functional typology have been divided into semantic causativity structures.

In lexical causative structures, there has no causative marker seen in the surface structure of the sentence. Some verbs haven't accepted the causative morpheme structurally, and the way to make those verbs causative has by introducing a new verb. It has been determined that in Tuvan Turkish, verbs such as *sugar/kiirer* "to insert", *salır* "to leave", *eder/kılır* "to do", *ekkeer/kiirer* "to bring", *appaar* "to take" / *a'tkaar*, *çorudar*, *oktaar*, *uglaar* "to send" ve *ködiirer* "to lift" mark the lexical causative agent.

In this study, the use of lexical causative markers in Tuvan Turkish according to formal typology will be examined on the basis of samples selected from Tuvan grammars, dictionaries and literary texts.

Keywords: voice, causative, Tuvan Turkish, lexical marker, functional grammar.

Giriş

Tuva Türkçesi, Türk lehçelerinin Kuzeydoğu grubunda Altay, Hakas, Şor, Tofa, Çulım ve Saha Türkçesiyle birlikte Sibiryaya grubu Türk lehçeleri içindedir. Bu çalışmada Tuva Türkçesinde sözlüksel ettirgenlik işaretleyicilerinin kullanımı *işlevsel dilbilgisi* kuramının ortaya koyduğu temel ilke ve kavramlara göre incelenmektedir.

İşlevsel dilbilgisi, Simon C. Dik tarafından 1978 yılında geliştirilen dilin doğasına işlevsel açıdan bakmaya dayanan genel bir kuramdır. Bu kuram Chomsky'nin *üretici dönüşümsel dilbilgisi* kuramına dayanır. *İşlevsel dilbilgisi* yapıda değil bağlamda görülen yüklem ile cümledeki diğer öğeler arasındaki ilişkiye dayanır. Dili daha geniş açıdan ve edimsel olarak işleyen bir kuramdır. Dilin dilsel ifadelerini tipolojik, psikolojik ve edimsel açıdan yeterli biçimde tanımlamaya ve açıklamaya çalışır (Dik 1978).

İşlevsel dilbilgisi dili biçimsel ve işlevsel yaklaşım doğrultusunda inceler. Biçimsel yaklaşımda temel amaç, dilin biçimsel özelliklerini açıklamaktır (Nuyts 1983: 371). İşlevsel yaklaşımda ise dilin kullanımı işlevseldir, dilin işlevi sosyal ve kültürel bağlamlardan etkilenecek anlamlar

üretmektir. Bu yüzden sosyal etkileşim için en az iki katılımcı gereklidir. Katılımcılar kurallar ve ilkelerle oluşan dilsel ifadelerden yararlanırlar (Halliday & Matthiessen 2004: 20).

İşlevsel dilbilgisi kuramına göre çatı oluşturma yöntemleri:

Biçimsel Tipoloji	İşlevsel Tipoloji
1. biçimbilimsel çatı oluşturma yöntemi (-t-, -DXr-, -(X)r-, -Ar-, -gXs-, -GAR-, -(X)s- vb.)	1. anlambilimsel çatı oluşturma yöntemi
2. biçim-sözdizimsel çatı oluşturma yöntemi (<i>çon-kojuun</i> "insanlar", <i>ada-iye</i> "anne baba" gibi çokluk bildiren ikilemeler; <i>bügü</i> , <i>hamık</i> , <i>şuptu</i> "bütün, hep" gibi niteleyici zamirler; <i>udur-dedir</i> "karşılıklı" zarfı vb.)	
3. sözdizimsel çatı oluşturma yöntemi (<i>handırar</i> "sağlamak", <i>sıldaglaar</i> "neden olmak, yol açmak", <i>çöpşeeer</i> "izin vermek, buyurmak" vb.)	
4. sözlüksel çatı oluşturma yöntemi	

Çatı kategorisi, eylemin özne ve nesne ile çeşitli açılardan kurduğu ilişkidir. Bağlam içinde özne ve nesne arasındaki ilişkide ortaya çıkan değişiklik farklı işaretleyiciler ile karşılanır. Çağdaş Türk dilinde çatının adlandırılmasında ortak bir terminoloji yoktur. Hem çatının farklı görünüşlerinden hem de bakış açılarındaki farklılıklardan dolayı çatı, her Türk lehçesinde farklı adlandırılmıştır: Azb. *növ*, Trkm. *derece*, Özb. *derece*, Uyg. *derice*, Kum. *zalog*, Kaz. *etis*, Krg. *mamile*, Krç.B. *ayrılma*, Tat. *yüneliş*, Alt. *zalog*, Tuv. *zalog*, Hak. *zalog* (Zeynalov 1993: 330-331).

Tuva Türkçesinde *çatı* (zalog), eylemi etkileyen özne ve nesnenin sahip olduğu bütün özellikleri gösterir. Türk dilinde olduğu gibi Tuva Türkçesinde de çatı işaretleyicileri eylemin anlamında herhangi bir değişiklik yapmaz ve bu işaretleyiciler eyleme sadece dilbilgisel olarak eklenir (Sat & Salzımaa 1980: 153).

Çeşitli dilbilgisi kitaplarında çatının birçok türü olduğu belirtilmiş; ancak etken, ettirgen, edilgen, dönüşlü ve işteş olmak üzere beş çatı türünün varlığı ortak olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada sözlüksel ettirgenlik işaretleyicilerini tespit etmek için Tuva Türkçesi üzerine yazılmış gramerler, ders kitapları ve edebî türlerden (roman, hikâye, masal vb.) örnekler seçilmiştir. Belirlenen örneklem üzerinden inceleme yapılmıştır.

1. Ettirgenlik (Causativity)

Ettirgenlik, bir katılımcının başka bir katılımcı tarafından neden olduğuna inanılan iki olay arasındaki nedensel ilişkiye atıfta bulunan eylemlerin ifade ettiği nedensellik durumudur (Nedyalkov & Silnitsky 1969; Trask 1993: 38; Crystal 2008: 70). Ettirgen yapıların sadece biçimsel düzlemde incelenmesi bu yapıyı tanımlamak için yeterli değildir. Bu yüzden son yıllarda konuyla ilgili yapılan işlevsel ve tipolojik çalışmalar ettirgenliğin farklı boyutlarda incelenmesini sağlamıştır.

Türkiye Türkçesinde ettirgenliğin "öznenin, asıl işi başkasına yaptırmak" gibi bir işlev için kullanıldığı sıklıkla ifade edilir (Deny 1941: 334; Emre 1945: 224; Ergin 2006: 209; Banguoğlu

2007: 417; Korkmaz 2007: 555). Diğer yandan bu terimin “geçişlilik derecesi arttırılmış fiiller” şeklinde tanımlandığı eserler de vardır (Bilgegil 2014: 250; Gencan 2007: 382; Ediskun 1999: 222). Hatipoğlu, “taşındığı kavramı bir başka nesneye aktarabilen” şeklinde tanımlamıştır (1978: 51). Topaloğlu ve Korkmaz da fiilin belirttiği hareketin bir başka nesneye aktarıldığına ayrıca değinmişlerdir.

Ettirgenliğin yalnızca biçimbirimsel bir kategori olmadığı sözlüksel ve sözdizimsel öğelerle de karşılanabildiği genel dilbilim çalışmalarında sıklıkla ifade edilmektedir (Lyons 1983: 345, Comrie 1981, 2005: 209-231; Grunina 2000: 211).

Tuva Türkçesinde ettirgenlik, *bolduruuşkun glagoldarı* olarak adlandırılır. Bu kategori temel olarak bir şeyi yapmaya zorlamak anlamında ettirgenlik, herhangi bir eyleme maruz kalmak ve kendine bir şey yapmaya izin vermek anlamlarında edilgenlik işlevinde kullanılır. Bu yüzden Tuva Türkçesinde ettirgenlik-edilgenlik çatısı olarak da adlandırılmıştır (İshakov & Palm’bah 1961: 274; Sat & Salzınmaa 1980: 155; Koçoğlu Gündoğdu 2018: 285-287).

Tuva Türkçesinde ettirgenlik kategorisi biçimsel tipolojiye göre biçimbilimsel, sözdizimsel ve sözlüksel ettirgenlik olarak; işlevsel tipolojiye göre anlambilimsel ölçütler doğrultusunda (bu kategorinin ettirgenlik, edilgenlik ve istek işlevleri) incelenir (Sarıkaya Aksoy 2021: 83-128).

Tuva Türkçesinde biçimbilimsel ettirgenlik işaretleyicileri *-t-*, *-Dir-/DUr-*, *-(I)r-/-(U)r-*, *-Ar-*, *-gIs-/gUs-*, *-kAr-/gAr-* ve *-(I)s-/-(U)s-* biçimbirimleridir.

Tuva Türkçesinde *handırar* “sağlamak”, *sıldağlaar* “neden olmak, yol açmak”, *çöpşeeereer* “izin vermek, buyurmak”, *küş-bile (tudar)* “zorlamak”, *albadaar* “mecbur etmek, zorlamak” vb. eylemler herhangi bir biçimsel işaretleyiciye ihtiyaç duymadan sözdizimsel ettirgenlik oluşturabilir.

Bu çalışmada Tuva Türkçesinde sözlüksel ettirgenlik işaretleyicileri seçilen örnekler temelinde ayrıntılı olarak incelenecektir.

1.1. Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicileri

Sözlüksel ettirgen yapılarda cümlede yüzey yapıda görülen herhangi bir ettirgenlik işaretleyicisi yoktur. Bazı eylemler yapısal olarak ettirgenlik biçimbirimini kabul etmezler ve o eylemleri ettirgen yapmanın yolu yeni bir eylemin devreye girmesiyle olur. Tuva Türkçesinde *sugar/kiirer* “sokmak”, *salır* “bırakmak”, *eder/kılır* “etmek”, *ekkeer/kiirer* “getirmek”, *appaar* “götürmek”/a’tkaar, *çorudar*, *oktaar*, *uglaar* “göndermek” ve *ködürer* “kaldırmak” gibi eylemler sözlüksel ettirgenliği işaretleyen eylemlerdir.

kiirer “girmek” > *sugar/kiirer* “sokmak”

(1) *Çara kezipter deeş soksap kagdı. Kadalğan buduktunı ujundan ızırğaş, hep-henerten uşta soptum. Tögülgen hannı çinğis-bile çodup kaapkaş, balğ çerniñ işindive çoygan çugun dıgıp kiirgeş, aksın iyi talazından duglap kaan men: ... (DK 71)*

“Toprağı yarıp kestiği için bıraktım. Batan budağın ucundan ısırarak aniden çıkıverdim. Dökülen kanı yosunla silerek yaralı yerin içine doğru laden ağacının reçinesini **sokunca** ağzımı iki tarafından kapattım.”

(1). örnekte *kiir-* “sokmak” eylemi *kir-* “girmek” eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi olarak kullanılmıştır. Burada ettirgenliği sağlamak için *kir-* eyleminin ettirgenlik biçimbirimi almış şekli yerine bu eylemin sözlüksel ettirgen biçimi olan *kiir-* “sokmak” eylemi tercih edilmiştir.

kalır “kalmak” > salır “bırakmak”

(2) Bir hönek izig şaynı murnumga **salgaş**, hülge bijırgan beş kadırgını tos kırınga **salıvtkan**. Höörejiş egeleen bis. Meñee söş beer kiji baza çok bolgan. Yozuurgap olurar bolza, çüveniy hölü hölbere beer apargan. Bodum-na bügü delegey baydalın doçulap çugaaladım. (DK 28)

“Bir çaydanlık sıcak çayı önüme **koyarak** közde pişirdiği beş gölge balığını masanın üzerine **bırakıvermiş**. Sohbet etmeye başladık. Bana söz verecek kişi de yoktu. Geleneğe uygun olarak iş olacağına varır. Ben ise genel olarak bütün dünya ahvalini özetledim.”

(2). örnekte *sal-* “bırakmak” eylemi *kal-* “kalmak” eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi olarak kullanılmıştır.

bolur “olmak” > eder, kılır “etmek”

(3) Maktangı deg onza çüve-daa **kılbaan** men. Hoy kadarçızı men. Çüs hoydan çüs çeerbi huragan algan men. Meni Moskva hooraynı halas körüp aar şaňnal bergen. (DK 48)

“Övünmek gibi bir şeyi hiçbir zaman **yapmadım**. Koyun çobanıyım. Yüz koyundan yüz yirmi kuzu aldım. Bu yüzden bana Moskova şehrini bedava görmek için ödül verdiler.”

(3). örnekte *bol-* “olmak” eyleminin ettirgen biçimi olarak biçimbirimsel ettirgenlik işaretleyicisi *bol-dur-* “oldurmak” yerine *kıl-* “etmek” anlamında sözlüksel ettirgenlik biçimi kullanılmıştır.

kelir “gelmek” > ekkeer, kiirer “getirmek”

(4) Er kiji çajından ajulga dadıgar çoor. Şirikterni saldadıp badırar! – dep, avam mundıg. Ögge bolza avam meni kedergey ergeledir kiji. Şay hayındırar bir kuspak çeergeren-daa **kiirip ekkeeringe**, çassıdıp kaar. (DK 4)

“Erkek, işini küçüklüğünden öğrenir. Çimleri kanala iyi batırır, dedi annem. Evde annem beni çok şımartır. Çay kaynatmak için bir kucak odun **alıp getirsem** bana yaklaşıp beni okşar.”

(4). örnekte *kel-* “gelmek” eyleminin sözlüksel ettirgen şekli olarak *kiirip ekkeer-* “getirmek” eylemi kullanılmıştır.

(5) Kızıldan kelgen aalçını **ekkeldim**, Çoduraa. Aydın Semis-ooloviç bodu maşına-tehnika-bile holbaşkan-daa bolza, ırı-şoorga turalıg, kojamıktar, tool bolgaş toolçurgu çugaalar çup bijees, ol bügünü ertem ajılı kılıp çoruur ejinge beer bodap çoruur kiji-dir. (KKS 79)

“Kızıl’dan gelen misafiri **getirdim**, Çoduraa. Aydın Semis-ooloviç kendisi tekniker olsa da şarkılar, türküler, masallar derleyerek yazıp onları ilmi çalışma yapan arkadaşına vermeyi düşünüyor.”

(5). örnekte *kel-* eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi *ekkel-* “getirmek” eylemi kullanılmıştır.

(6) Kezer haan-daa çüü boor, üjen maadırdın bolgaş Çazın-Çigir akızın **keldirip**, elçi çorudup-daa turup turgan çüven ırgın. Çazın-Çigir akızı baştaaş, üjen maadır-daa çedip keep-tir evespe. (AKM 51)

“Kezer Han ne yapacak, otuz kahramanını ve Çazın-Çigir abisini **getirtip** elçi göndermiş. Çazın-Çigir abisi komutanlığında otuz kahramanı da yetişip gelmiş.”

Yukarıdaki iki cümlede (5. ve 6.) *kel-* “gelmek” eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi *kiirip ekkeer* ve *ekkel-* “getirmek” eylemleri kullanılmıştır. (6)’da ise *kel-* “gelmek” eyleminin *-dir-* biçimbirimsel ettirgenlik işaretleyicisi olarak *kel-dir-* “getirmek” şeklinde kullanıldığı

görülmektedir. Bu durumda *kel-* eyleminin ettirgen biçiminin hem biçimbirimsel hem de sözlüksel işaretleyicilerle yapıldığını söylemek mümkündür.

baar, kılaštaar “gitmek” > appaar “götürmek”/a’tkaar, çorudar, oktaar, uglaar “göndermek”

(7) *Açam Toorulgan dört dugaar arbannıñ dargazı turgan. Ol arbannıñ çügeer-le deen kijizi boor ijin oñ. Sat Küderek akıynı edertip algaş, dözüñge taraa hoorar odaglıg dıt dözüñge appaar bolgaş, çanınçe kımını-daa çookşulatpas turgan.* (DK 34)

“Babam Toorulgan dört numaralı obanın müdürüydü. O obanın en düzgün insanı oydu sanırım. Sat Küderek abiyi yanına alıp, dibinde buğday kavru lan ocaklı melez ağacının altına **götürürmüş**, yanına da kimseyi yaklaştırmazmış.”

(7). örnekte *baar* “gitmek” eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi *appaar* “götürmek” eylemi kullanılmıştır.

örüleer “kalkmak” > ködürer “kaldırmak”

(8) *Kaldaraktıñ hörektengen çerindive boomnu tutkaş, kedep kiripken men. Kaldarak meen baraanım körüp kaaş, ulam-ulam çirtiledi berdi. Majaalay çerde maskaktanıp oluru pkan, iyi holun dalbaytır ködürüp algan, karaan alarañnadıp, serbeedeksep olur.* (DK 126)

“Kaldarak’ın havladığı yere doğru tüfeği tutarak girdim. Kaldarak benim vardığımı görünce daha da sık havladı. Ayı yerde bağdaş kurup ellerini havaya **kaldırıp** gözlerini genişçe açarak oturuyor.”

(8). örnekte *ködür-* “kaldırmak” eylemi *örüle-* “kalkmak” eyleminin sözlüksel ettirgen biçimi olarak kullanılmıştır. Ayının ellerini havaya kaldırması biçimbirimsel ettirgenlik işaretleyicileriyle değil, sözlüksel ettirgen bir eylemle ifade edilmiştir.

Sonuç

Bu çalışmada Güney Sibiry a grubu Türk lehçeleri içinde yer alan Tuva Türkçesinin sözlüksel ettirgenlik işaretleyicileri Tuva Türkçesi yazı dili temelinde seçilmiş edebî eserlerden oluşan bütünce doğrultusunda örnekleme yapılarak incelenmiştir. İşlevsel dilbilgisi kuramı temelinde ele alınan bu çalışmada, çatının biçimsel ve işlevsel tipoloji olmak üzere iki ana boyutu olduğu belirlenmiştir. Biçimsel tipolojiye göre ettirgenlik, biçimbirimsel, sözdizimsel ve sözlüksel ettirgenlik olarak alt başlıklara ayrılmıştır.

Sözlüksel ettirgen yapılarda cümlede yüzey yapıda görülen herhangi bir ettirgenlik işaretleyicisi yoktur. Bu durumda bir eylemin ettirgen olması için başka bir eyleme ihtiyacı ortaya çıkar. Tuvaca gramerler, ders kitapları ve edebî metinlerden (masal, hikâye, roman vb.) seçilen örneklem temelinde Tuva Türkçesinde sözlüksel ettirgenlik işaretleyicisi olarak *sugar/kiirer* “sokmak”, *salır* “bırakmak”, *eder/kılır* “etmek”, *ekkeer/kiirer* “getirmek”, *appaar* “götürmek”/ *a’tkaar, çorudar, oktaar, uglaar* “göndermek” ve *ködürer* “kaldırmak” gibi eylemler tespit edilmiştir.

Tuva Türkçesi sözlüksel ettirgenlik işaretleyicileri bakımından çok zengin bir görünüme sahip değildir. Ancak tespit edilen eylemler, ettirgenlik kategorisinin daha iyi anlaşılması için

önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Örneklemin daha da genişletilmesiyle sözlüksel ettirgenlik işaretleyicisi olarak kullanılan eylemlerin artması mümkündür.

Örneklerin Alındığı Edebî Eser Kısaltmaları

AKM Orgu, K. H. (Red.) (1995). *Açıtı Kezer Mergen (tooju)*. Kızıl: Tıvanıñ Nom Ündürer Çeri, 127s.

DKK Kenin Lopsan, M. (2015). *Deerniñ körünçüü (toju bolgaş çeçen çugaalar)*. Kızıl, 145s.

KKSMonguş, V. (2009). *Kadayınga kagdırtkan sen (çeçen çugaalar)*. Kızıl, 175s.

Kaynaklar

Banguoğlu, T. (2007). *Türkçenin Grameri*. 8. Baskı, (ilk baskı: 1959). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Bilgegil, K. (2014). *Türkçe Dilbilgisi*. Konya: Salkımsöğüt Yayınları.

Comrie, B. (1981). *Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology*. Chicago: University of Chicago Press.

Comrie, B. (2005). *Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi* (Çev. İsmail Ulutaş). Ankara: Hece Yayınları.

Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Sixth Edition, USA: Blackwell Publishing.

Dény, J. (1941). *Türk Dili Grameri, Osmanlı Lehçesi* (Çev. Ahmet Benzer (2012)). İstanbul: Kabalıcı Yayınları.

Dik, S. C. (1978). *Functional Grammar*. New York: North-Holland Publishing Company.

Ediskun, H. (1999). *Türk Dilbilgisi, Sesbilgisi, Biçimbilgisi, Cümlebilgisi*. 6. Baskı (ilk baskı: 1984), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Emre, A. C. (1945). *Türk Dilbilgisi*. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Ergin, M. (2006). *Türk Dil Bilgisi*. İstanbul: Bayrak Yayınları.

Gencan, T. N. (2007). *Dilbilgisi*. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayınları.

Grunina, E. A. (2000). "Fiil Çatısı Üzerine". *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten*, C: 45 (1997), 195-213.

Halliday, M. A. K., Mathiessen, C. (2004). *An Introduction to Functional Grammar*. New York: Hodder Arnaud.

Hatipoğlu, V. (1978). *Dilbilim ve Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

İshakov, F. G., Pal'mbah, A. A. (1961). *Grammatika tuvinskogo yazıka*. Moskva.

- Koçoğlu Gündoğdu, V. (2018). *Tuva Türkçesi Grameri, Metin-Söz Dizini*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Korkmaz, Z. (2007). *Grammer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Lyons, J. (1983). *Kuramsal Dilbilime Giriş* (Çev. A. Kocaman). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Nedyalkov, V. P., Silnitskiy, G. G. (1969). "Tipologiya Kauzativnih Konstruksiy". *Tipologiya Kauzativnih Konstruksiy (Morfologičeskiy Kauzativ)* (Ed. A. A. Holodoviç), 5-19.
- Nuyts, J. (1983). "On the Methodology of a Functional Language Theory". *Advances in Functional Grammar*. Dordrecht. 369-387.
- Sarıkaya Aksoy, T. (2021). *Tuva Türkçesinde Çatı (Karşılaştırmalı Bir İnceleme)*. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 378s.
- Sat, Ş. Ç., Salzıñmaa, E. B. (1980). *Amgı Tıva Litaraturlıg Dıl*. Kızıl: Tıvanıñ Nom Ündürer Çeri.
- Trask, R. L. (1993). *A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics*. England: Routledge.
- Zeynalov, F. (1993). *Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi* (Akt. Yusuf Gedikli). İstanbul: Cem Yayınları.